

Теорія та історія держави і права

УДК 342:35.07(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13350126>

Правове забезпечення інновацій в публічному управлінні України: реформи, досягнення та виклики

Нинюк Інна Іванівна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології та публічного управління, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

Нинюк Марія Антонівна

кандидат наук з державного управління, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0009-0001-5082-533X>

Прийнято: 11.06.2024 | Опубліковано: 25.07.2024

Анотація: Мета статті – дослідити результати проведених реформ, визначити досягнення та виклики, які постають перед публічним управлінням у процесі реалізації інноваційних підходів, а також проаналізувати правові аспекти, що забезпечують ефективність цих реформ. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові методи дослідження – аналіз наукових джерел, синтез, порівняння та узагальнення. У результатах дослідження охарактеризовано, що публічне управління є діяльністю, яка спрямована на задоволення суспільних потреб і реалізацію державної політики і виконується певними суб'єктами (органами державної влади, місцевого самоврядування). Публічне

управління в Україні є складною та багатогранною системою, яка потребує постійного вдосконалення та адаптації до сучасних викликів. Сьогодні в системі публічного управління в Україні спостерігається наявність деструктивних елементів, таких як низький рівень прозорості та відкритості, нечітке розмежування політичних і адміністративних функцій, недостатня кваліфікація державних органів і відсутність дисциплінарної відповідальності. Це вимагає негайного вирішення шляхом реформування публічного управління, впровадження інноваційних підходів та вдосконалення правової бази, яка регулює ці процеси. Важливим у цьому контексті є визначення стратегічних і вдосконалення правових засад. Основна мета Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки полягає у створенні ефективної сервісної та цифрової держави, яка захищає інтереси громадян згідно з європейськими стандартами та досвідом. Інновації у публічному управлінні являють собою нові форми та методи роботи, сучасні управлінські технології, направлені на забезпечення суспільного розвитку та правового регулювання. Прикладом інноваційної діяльності у сфері публічного управління є використання методів ефективного менеджменту, зміцнення ринкової орієнтації державних установ, формування урядових агентств на основі нових організаційних принципів та посилення правової відповідальності. У висновках зазначено, що реформи у публічному управлінні є ключовим елементом для досягнення ефективного, прозорого та підзвітного державного апарату в Україні. Важливо розуміти, що впровадження інновацій є довготривалим процесом, і перешкоди та виклики є невід'ємною його частиною, тому уряд країни повинен бути готовим до адаптації, вдосконалення та забезпечення правової основи для їх реалізації.

Ключові слова: правове регулювання, інноваційний розвиток, цифровізація, виклики воєнного стану, адміністративне право, нормативно-правова база, публічне управління, правова відповідальність.

Inna Ninyuk, PhD in Public Administration, associate professor of the Department of Political Science and Public Administration, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

Mariya Ninyuk, PhD in Public Administration, Associate Professor, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-5082-533X>

Abstract: The purpose of the article is to study the results of the reforms carried out, to identify the achievements and challenges faced by public administration in the process of implementing innovative approaches, and to analyse the legal aspects ensuring the effectiveness of these reforms. To achieve this goal, the author used general scientific research methods, such as analysis of scientific sources, synthesis, comparison and generalisation. The results of the study show that public administration is an activity aimed at meeting public needs and implementing state policy and performed by certain entities (public authorities, local self-government bodies). Public administration in Ukraine is a complex and multifaceted system that requires constant improvement and adaptation to modern challenges. Today, the public administration system in Ukraine is plagued by destructive elements, such as low levels of transparency and openness, unclear separation of political and administrative functions, insufficient qualifications of public authorities and lack of disciplinary responsibility. This needs to be addressed immediately by reforming public administration, introducing innovative approaches and improving the legal framework that regulates these processes. In this context, it is important to define strategic and improve the legal framework. The main goal of the Public Administration Reform Strategy of Ukraine for 2022-2025 is to create an efficient service and digital state that protects the interests of citizens in line with European standards and experience. Innovations in public administration are new forms and methods of work, modern management technologies aimed at ensuring social development and legal regulation.

Examples of innovative activities in the field of public administration include the use of effective management methods, strengthening the market orientation of state institutions, formation of government agencies on the basis of new organisational principles and strengthening legal responsibility. The conclusions state that reforms in public administration are a key element for achieving an effective, transparent and accountable state apparatus in Ukraine. It is important to understand that the introduction of innovations is a long-term process, and obstacles and challenges are an integral part of it, so the government should be prepared to adapt, improve and provide a legal framework for their implementation.

Keywords: legal regulation, innovative development, digitalisation, martial law challenges, administrative law, regulatory framework, public administration, legal liability.

Постановка проблеми. Натепер система публічного управління в Україні характеризується низкою проблем, серед яких неефективність, корупція та суперечливість законодавства. Ці недоліки створюють значні перешкоди для розвитку держави та суспільства, особливо в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. Загалом, постає питання комплексного підходу до реформування системи публічного управління в Україні, який би враховував сучасні тенденції, виклики та потреби суспільства.

Юридичний аспект проблеми полягає у недосконалості законодавчої бази, яка регулює діяльність органів публічного управління. Законодавчі акти часто містять суперечливі норми, прогалини та застарілі положення, що ускладнює їх застосування на практиці та створює можливості для свавілля. Крім того, відсутність чіткої відповідальності посадових осіб за прийняття неправомірних рішень та недостатній рівень правової культури в суспільстві сприяють поширенню корупції. Необхідність реформи зумовлена також невідповідністю системи публічного управління сучасним викликам. Швидкі зміни в технологічному, економічному та соціальному середовищі вимагають гнучкої та

адаптивної системи управління, яка зможе оперативно реагувати на нові виклики.

Євроінтеграційні процеси посилюють актуальність реформи, оскільки вимагають приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів у сфері публічного управління. Це передбачає не лише формальне ухвалення нових законів, але й зміну культури державної служби, впровадження принципів прозорості, підзвітності та ефективності.

Таким чином, комплексна реформа системи публічного управління в Україні має включати:

1. Створення чіткої та зрозумілої правової бази, яка регулює діяльність органів публічного управління.
2. Децентралізацію влади, тобто передачу повноважень на місцевий рівень для наближення управління до громадян та підвищення ефективності вирішення місцевих проблем.
3. Впровадження механізмів громадського контролю за діяльністю органів влади, забезпечення доступу до публічної інформації.
4. Розробку ефективних механізмів притягнення до відповідальності за порушення законодавства.
5. Використання цифрових інструментів для оптимізації процесів надання адміністративних послуг та підвищення прозорості.
6. Забезпечення безперервного професійного розвитку державних службовців відповідно до сучасних вимог.

Реалізація цих заходів дозволить створити ефективну систему публічного управління, яка сприятиме розвитку держави та підвищенню добробуту громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти реформування та впровадження інновацій у сферу публічного управління в Україні були предметом досліджень численних наукових праць. Так, наприклад, В. Борщевський, М. Чех та О. Василиця досліджували особливості функціонування та механізми розвитку публічного управління в Україні в

умовах воєнного стану. Автори зазначили, що нині надзвичайно важливо розробити концепцію повоєнного відновлення України, яка буде зосереджена на впровадженні демократичних принципів публічного управління, включаючи реальну децентралізацію влади та формування конкурентної економіки [1].

О. Білик у своїй роботі розкрила суть інновацій та їх особливості у публічному управлінні [2]. Як зауважила у своїй праці О. Кудріна, ключовим компонентом інноваційної парадигми розвитку публічного управління в Україні є управлінські інновації. Ефективна система публічного управління, заснована на інноваціях, здатна забезпечувати свою функціональність навіть в умовах кризових ситуацій [3]. На думку Г. Разумей та М. Разумей для здійснення глибинних, системних і радикальних змін, що сприятимуть перетворенню України на країну з цифровою економікою, надзвичайно важливо забезпечити готовність до впровадження цифрового публічного управління та розвиток цифрових навичок у державних службовців, які надають публічні послуги [4]. М. Масляк наголосив на тому, що впровадження інновацій у публічне управління має на меті підвищення якості надання державних послуг і покращення суспільної довіри до державних службовців і органів влади. Проте, на практиці ці цілі часто стикаються з різними перешкодами, як суб'єктивними, так і об'єктивними. Тому дуже важливо стежити за громадською думкою щодо зручності впровадження інновацій та цифрових рішень, оскільки ці нововведення повинні насамперед якісно покращувати життя суспільства [5].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Огляд наукових праць показав, що не є достатньо висвітленим питання інтеграції інноваційних технологій в процесі ухвалення рішень на місцевому рівні, зокрема в контексті децентралізації влади. Особливої уваги потребує правове забезпечення цього процесу.

Існуюча нормативно-правова база, хоча й передбачає загальні засади функціонування органів місцевого самоврядування, часто не містить чітких положень щодо використання інноваційних технологій у їх діяльності. Це призводить до низки проблем, зокрема:

- Невизначеність правового статусу електронних документів та електронного підпису в контексті прийняття рішень органами місцевого самоврядування.
- Відсутність єдиних стандартів та протоколів для взаємодії інформаційних систем органів місцевого самоврядування.
- Недостатня регуляція питань захисту персональних даних при використанні електронних сервісів.
- Відсутність чітких механізмів відповідальності за порушення законодавства при використанні інноваційних технологій.

Крім того, децентралізація влади, хоча й створила сприятливі умови для експериментування з новими технологіями, одночасно посилює ризики нерівномірного розвитку та некоординованих дій на місцевому рівні. Це може призвести до фрагментації інформаційних систем та ускладнення обміну даними між різними рівнями влади.

Таким чином, правовий аспект інтеграції інноваційних технологій в процеси ухвалення рішень на місцевому рівні є одним з найважливіших і потребує детального дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета статті – комплексний аналіз правового забезпечення інновацій у сфері публічного управління в Україні, оцінити ефективність існуючих механізмів регулювання та виявити основні правові бар'єри, що перешкоджають впровадженню інноваційних технологій та підходів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Завдання статті:

1. Проаналізувати сучасні реформи у сфері публічного управління в Україні з точки зору їх впливу на розвиток інноваційних технологій. Зосередити увагу на аналізі нормативно-правової бази, що регулює даний процес.

2. Оцінити ефективність існуючих юридичних механізмів стимулювання інновацій у публічному управлінні. Виявити позитивні та негативні аспекти чинного законодавства.

3. Виявити основні правові бар'єри, які перешкоджають впровадженню інноваційних технологій та підходів у публічному управлінні на центральному та місцевому рівнях. Звернути увагу на невідповідності між законодавством та потребами розвитку цифрового урядування.

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові методи дослідження – аналіз наукових джерел, синтез, порівняння та узагальнення. Аналіз наукових джерел та нормативних документів був використаний для вивчення існуючих підходів до впровадження інновацій в публічне управління, а також для оцінки результатів реформ, проведених у цій сфері. Синтез дозволив об'єднати різні аспекти досліджуваних проблем в єдину систему. Метод порівняння допоміг зіставити різні інноваційні практики, які впроваджуються у публічне управління України. За допомогою методу узагальнення було сформульовано висновки та перспективи подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку управлінської науки вважається, що публічне управління є більш широким поняттям, ніж публічне адміністрування. Публічне управління розглядається як практика досягнення суспільних цілей через раціональне застосування різних методів, зокрема економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних. Воно забезпечує більшу свободу та гнучкість у прийнятті рішень. Публічне управління є різновидом суспільно корисної діяльності, яку виконують певні суб'єкти, зокрема органи державної влади, місцевого самоврядування та інші. Завдяки публічному управлінню значно підвищується ефективність роботи управлінців, оскільки забезпечується вагома громадська підтримка та згуртованість суспільства навколо спільних цілей [6].

Натепер у системі публічного управління в Україні наявні певні деструктивні елементи, зокрема низький рівень прозорості та відкритості,

нечітке розмежування політики та адміністрації, недостатня кваліфікація державних органів, відсутність дисциплінарної відповідальності. М. Лахижа охарактеризував стан публічного управління в Україні у XXI ст. як сумбурний та безладний, тобто позбавлений системності і порядку [7]. Реформи в системі публічного управління повинні забезпечити оптимізацію функцій інститутів влади, чіткий розподіл повноважень та визначення міри відповідальності шляхом впровадження ефективних моделей менеджменту.

Система публічного управління в Україні з 2016 року перебуває у процесі реформування. Вагомою для країни є реформа децентралізація, яка до 2020 р. показала значні результати, що вплинули на регіональний і місцевий розвиток. З 2014 по 2019 рік власні доходи місцевих бюджетів в Україні в умовах реформи децентралізації збільшилися з 68,6 млрд грн до 267 млрд грн. За 6 років реформи було створено 1070 об'єднаних територіальних громад (ОТГ), до яких добровільно об'єдналися 4882 громади. У 936 з цих ОТГ вже відбулись перші місцеві вибори. Основним її завданням є максимальне наближення послуг до громадян, шляхом перенесення їх із районних центрів до об'єднаних територіальних громад. Серед основних переваг децентралізації можна відзначити забезпечення широкої участі громадян у вирішенні місцевих питань, де обсяг і значущість цієї участі зростають з підвищенням ступеня децентралізації. Громадський контроль на місцях є більш ефективним засобом забезпечення реальної підзвітності влади порівняно з традиційними спеціалізованими контрольними та наглядовими органами [8]. Запровадження міжмуніципального співробітництва дозволило громадам об'єднувати зусилля та реалізовувати спільні проєкти. В результаті 1354 територіальні громади уклали 604 договори про співпрацю. Перші тижні повномасштабного вторгнення в Україні показали, що децентралізація є найважливішою з проведених реформ. Життєдіяльність країни в значній мірі забезпечується завдяки зусиллям органів місцевого самоврядування та самоорганізації територіальних громад, які взяли на себе значну частину гуманітарних завдань. Вони проводять заходи з

підтримки Збройних сил України та територіальної оборони, а також допомагають усім підрозділам у порятунку людей і захисті територій [9].

Проте, у сучасному українському соціумі існують дві протилежні тенденції. З одного боку, пріоритет європейської інтеграції та активізація громадянського суспільства сприяють формуванню конкурентного економічного порядку, а з іншого – зовнішня агресія та необхідність ведення військових дій призводять до посилення централізації і зростання ролі держави. Тому розробка концептуальних основ повоєнного відновлення України повинна базуватися на демократичних цінностях сучасного цивілізованого світу та спиратися на принципи відкритої конкуренції, людиноцентричності та субсидіарності. Це включає посилення суспільного контролю за діяльністю органів публічного управління в порівнянні з воєнним часом, а також впровадження обмежень та інституційних бар'єрів для запобігання зловживанням владою та недопущення використання її для обмеження конституційних прав і свобод громадян [1]. До війни основні тенденції реформування публічного управління в Україні включали європеїзацію системи публічного управління, впровадження новітніх технологій у управлінський процес, а також розвиток електронного урядування [10]. Станом на 2022 рік серед актуальних державних проєктів електронного урядування в Україні можна виділити Єдиний державний портал адміністративних послуг, Кабінет електронних сервісів, онлайн будинок юстиції, електронні закупівлі (система Prozorro), портал електронних послуг Пенсійного фонду України та онлайн-портал державних послуг «Дія». Цей перелік не є вичерпним, втім містить найбільш значущі та успішні сервіси і інструменти електронного урядування. Важливим документом для публічного управління України є Стратегія реформування на 2016-2021 роки, яка була продовжена на 2022-2025 роки [11]. Метою цієї Стратегії є приведення державного управління у відповідність до європейських принципів, визначених у програмі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, SIGMA). Ці реформи також доповнюють децентралізацію, що спрямована на зближення процесів прийняття рішень та

надання адміністративних послуг громадянам, а також включають заходи з цифровізації всіх аспектів державного управління, які наразі тривають. З початком повномасштабного вторгнення в Україні та введенням воєнного стану наприкінці 2022 року Стратегію реформування державного управління було оновлено, додавши до неї заходи, що стосуються зміцнення спроможності в умовах інтенсифікації процесу європейської інтеграції та коригування пріоритетів у відповідь на надзвичайні обставини.

Стратегія реформування державного управління визначає такі напрями реформування:

- формування і координація державної політики (стратегічне планування державної політики, покращення якості нормативно-правової бази та загальної політики, забезпечення ґрунтового аналізу і залучення громадськості до формування політики);
- підвищення підзвітності органів державного управління (збільшення прозорості діяльності, забезпечення вільного доступу до публічної інформації);
- управління фінансами держави (адміністрування податків, підготовка та виконання державного бюджету, система державних закупівель, внутрішній і зовнішній аудит);
- осучаснення державної служби та управління людськими ресурсами [12].

Підвищення рівня ефективності та результативності системи публічного управління, відповідальності органів публічної влади за надання якісних послуг населенню, дедалі більше залежить від розвитку інноваційного компонента. Це потребує впровадження різноманітних інноваційних методів, технологій і інструментів управління.

Інновації у публічному управлінні можна трактувати як нові форми та методи діяльності органів публічної влади, сучасні управлінські технології, підходи та інструменти. Вони спрямовані на вдосконалення системи публічного управління та підтримку суспільного розвитку [13]. Ці інновації мають на меті

виявлення та використання невикористаних можливостей системи публічного управління та її об'єктів впливу, спираючись на емпіричний досвід та сучасні наукові досягнення. Досить тісно з інноваціями пов'язане поняття модернізації публічного управління, що передбачає адаптацію до сучасних вимог і стандартів. Проте, важливо розрізняти ці два поняття, оскільки модернізація все-таки є лише удосконалення вже існуючого результату, тоді як інновація – це якісно нове досягнення.

Модернізація публічного управління є ключовим фактором у процесі радикального оновлення українського суспільства. Вона передбачає формування системи публічного управління, яка буде найбільш ефективною і забезпечить надання якісних публічних послуг громадянам на рівні європейських стандартів [14]. Ключовими тенденціями модернізації публічного управління в Україні на сьогоднішній день є (рис. 1):

Рис. 1. Основні тенденції модернізації публічного управління в Україні

Джерело: власна розробка авторів

Прикладом інноваційної діяльності у сфері публічного управління є запозичення методів ефективного менеджменту, посилення ринкової орієнтації державних установ (включаючи надання послуг населенню та бізнесу, фінансову

самостійність і управлінську автономію) та створення урядових агентств на основі нових організаційних принципів.

Інноваційним підходом у системі публічного управління є використання методології інноваційного менеджменту для аналізу управлінських процесів і впровадження інновацій у діяльність відповідних органів. Проте для успішного розвитку інновацій у публічному управлінні необхідно не лише застосовувати вже існуючі рішення і технології менеджменту, а й розробляти власні стандарти. Це передбачає переосмислення особливостей публічного управління, розширення механізмів впровадження відомих моделей і використання нових концептуальних рішень [5].

Загалом, основні напрями інновацій в системі публічного управління включають (рис. 2):

Перехід від авторитарного стилю управління до моделі управління у взаємодії

Авторитарний підхід, що орієнтується переважно на інтереси своїх суб'єктів, змінюється на модель участі, де управлінські рішення приймаються з урахуванням інтересів об'єктів управління

Заміна бюрократичних механізмів на ринкову орієнтацію

Це дозволяє швидше адаптуватися до змінюваних умов і підвищити ефективність

Зміна пріоритетів управлінського процесу

Пріоритети зміщуються з дотримання процедур на орієнтацію на цілі та місії, спрямовані на досягнення соціального ефекту діяльності органів публічного управління

Перехід від затратного до результативного принципу ефективності

Критерії ефективності змінюються від акценту на витрати до акценту на результати, де основним показником є задоволення інтересів споживачів

Зміна механізмів контролю

Пріоритет надається зовнішнім, громадським формам контролю над внутрішніми, бюрократичними, що сприяє підвищенню прозорості і підзвітності в управлінні

Рис. 2. Основні напрями інновацій в системі публічного управління
Джерело: розроблено авторів на основі аналізу джерела [3].

В умовах воєнного часу ключовими проблемами у сфері публічного управління стала оптимізація кадрового складу системи публічного управління, впровадження інноваційних методів у її діяльність, цифровізації деяких процесів державної служби (кадровий облік, оцінювання та надання певних державних послуг) [15]. Проте, навіть у кризових умовах цифрова трансформація публічного адміністрування не спиняє свого розвитку. Яскравим прикладом є нові інструменти сервісу «Дія» (отримання статусу ВПО, повідомлення про пошкоджене майно, отримання документів, що посвідчують особу у цифровій формі тощо).

Однак, саме в умовах воєнного стану особливо гостро постає питання правового забезпечення інноваційних процесів у публічному управлінні. Швидкі зміни законодавства, необхідність прийняття оперативних рішень можуть призводити до правової невизначеності та порушення прав громадян.

Основним показником ефективності публічного управління в умовах цифрових трансформацій є відповідність вимогам сучасного суспільства. Для удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування в умовах цифрових трансформацій необхідно розробити загальнонаціональні програми на державному рівні, які спрямовані на підтримку та розвиток інфраструктури українського суспільства. Держава має заохочувати і підтримувати розвиток цифрових технологій, зокрема, через впровадження системи формування цифрових навичок на всіх етапах освіти — від початкової до вищої. Важливо також забезпечити можливості для навчання літніх людей, щоб вони могли отримати знання, що відповідають їхнім потребам та інтересам, і скористатися новими можливостями, які пропонують цифрові технології [4]. Оскільки сучасні фахівці в сфері публічного управління працюють у цифровому середовищі, критично важливим є розвиток їхньої інформаційної грамотності.

Впровадження систем електронного документообігу, автоматизованих систем управління та використання штучного інтелекту для прийняття рішень є необхідними кроками для побудови сучасної системи публічного управління. Інновації сприяють підвищенню доступності та зручності публічних послуг для громадян. Наприклад, електронне урядування та електронні сервіси дозволяють отримувати необхідну інформацію та виконувати необхідні дії онлайн, що значно економить час та зусилля.

Висновки. В умовах військової агресії лише модернізоване і розвинене публічне управління та суспільство в цілому зможуть захистити суверенітет держави. Однак, широке впровадження інноваційних технологій у публічному управлінні вимагає комплексного підходу, який включає не лише технічні аспекти, але й чітке правове регулювання. Необхідно розробити чіткі та зрозумілі правові норми, які регулюють використання нових технологій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Це стосується, зокрема, визначення правового статусу електронних документів, електронного підпису, захисту персональних даних, відповідальності за порушення законодавства в сфері електронного урядування. При впровадженні інноваційних технологій необхідно забезпечити баланс між інтересами держави та правами громадян. Важливо гарантувати захист персональних даних, забезпечити прозорість прийняття рішень та доступ громадян до інформації. Також, Україна повинна активно співпрацювати з міжнародними організаціями та іншими країнами для обміну досвідом та розробки спільних стандартів у сфері електронного урядування. Це дозволить уникнути дублювання зусиль та прискорити процес цифрової трансформації.

Таким чином, правове забезпечення є одним з ключових факторів успішного впровадження інновацій у публічному управлінні.

Перспективами подальших досліджень може бути аналіз ефективності цифрових технологій у підвищенні прозорості та підзвітності органів публічного управління України, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері електронного урядування.

Список використаних джерел

1. Борщевський В., Чех М., Василиця О. Публічне управління в умовах війни: як не допустити повернення ринку обмеженого доступу в Україні на етапі повоєнного розвитку. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 1 (7). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/download/3384/3399> (дата звернення: 29.03.2024).
2. Білик О. І. Інноваційні підходи у публічному управлінні. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 11(13). С. 11-22.
3. Кудріна О. Ю., Масляк М. І. Інновації та інноваційна діяльність в системі публічного управління: елементи теорії, логіки та понятійного апарату. *Публічне управління та адміністрування в Україні*. 2020. № 19. С. 139-143. URL: <https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2020.19.25> (дата звернення: 29.03.2024).
4. Разумей Г. Ю., Разумей М. М. Діджиталізація публічного управління як складник цифрової трансформації України. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2020. № 2(25). С. 139-145. URL: <https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-2.25> (дата звернення: 29.03.2024).
5. Масляк М. І. Проблеми інноваційного розвитку сфери публічного управління України. *Актуальні питання у сфері державного управління*. 2021. № 3. С. 127-131. URL: <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.3/21> (дата звернення: 29.03.2024).
6. Москалець І. М. Роль інновацій у підвищенні ефективності публічного управління. *Economic Synergy*. 2023. № 2. С. 89-104. URL: <https://doi.org/10.53920/ES-2023-2-7> (дата звернення: 29.03.2024).
7. Лахижа М. І. Актуальні проблеми удосконалення публічного управління в Україні: зміни, реформування, модернізація, оптимізація, децентралізація, реструктуризація, перезавантаження. *Актуальні проблеми державного управління*. 2020. № 1. С. 18-28. 2020. № 1(57). С. 18–27. URL: <https://doi.org/10.34213/ap.20.01.02> (дата звернення: 29.03.2024).
8. Ніколюк О. В., Мироненко Б. В., Кирилова В. П. Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади. *Food Industry*

Economics. 2022. № 14(2). С. 77-83. DOI: 10.15673/fe.v14i2.2327
<https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.3/21> (дата звернення: 29.03.2024).

9. Борисенко Ю. Досягнення та виклики реформування місцевого самоврядування в Україні. *Аспекти публічного управління*. 2022. № 10(3). С. 42-50. URL: <https://doi.org/10.15421/152218> (дата звернення: 29.03.2024).

10. Рубан Д. Розвиток місцевої демократії в системі реформування публічного управління. *Вісник Економіки*. 2023. № 1. С. 153-165. URL: <https://doi.org/10.35774/visnyk2023.01.153> (дата звернення: 29.03.2024).

11. Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-p> (дата звернення: 29.03.2024).

12. Романенко Є. О. Правовий зміст Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки. *Наукові інновації та передові технології*. 2021. № 2(2). С. 72-85. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/наука/article/view/517/520> (дата звернення: 29.03.2024).

13. Білоус А. О. Проблеми та перспективи реформування системи публічного управління в умовах воєнного часу. *Таврійський науковий вісник*. 2022. № 3. С. 23-29. URL: <https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.3> (дата звернення: 29.03.2024).

14. Гончарук Н., Чередниченко А. Модернізація публічного управління в Україні в умовах війни та в поствоєнний період у контексті європейських цінностей. *Аспекти публічного управління*. 2022. № 10(6). С.46-54. URL: <https://doi.org/10.15421/152243> (дата звернення: 29.03.2024).

15. Сиченко В. В., Лукашук М. В. Трансформація державного управління в умовах глобальних та євроінтеграційних вимірах. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. Київ, 2022. № 5. С. 89–94.